

A ascensão de uma pesquisadora, Eliza Gordon Cumming

Eliza Gordon Cumming: The Rise of a Researcher

Letícia Salgado¹, Vanessa Gordon², Murillo Beloti³ & Waldir Stefano⁴

Resumo: O presente trabalho aborda um breve contexto histórico sobre a dinâmica da vida das mulheres desde o século XVII e ao decorrer da História, assim como as mudanças que foram estabelecidas a partir de momentos importantes e decisivos em episódios históricos. Do mesmo modo, é abordado a mudança da ciência nas culturas antigas para a Ciência Moderna e como de certo modo influenciou positivamente o ingresso das mulheres na área científica, essa que era majoritariamente dominada por homens. Nesse sentido, é desenvolvido um rememorando da história de vida de Eliza Maria Gordon Cumming e sua atuação, ainda que não registrada junto ao nome de grandes naturalistas da época, na geologia no início do século XIX, bem como alguns empecilhos enfrentados e fatores que instigaram seu progresso durante a sua carreira.

Palavras-chave: Eliza Campbell; mulheres na ciência; Lady Gordon; fósseis; Altyre House

Abstract: This essay relates a brief historical context on the dynamics of women's lives since the 17th century and throughout history, as well as the changes that were made from important and decisive moments in historical episodes. Likewise, the shift from science in ancient cultures to Modern Science is addressed, and how it somehow positively influenced the entry of women into the scientific area, which was mostly dominated by men. In this sense, a recollection of the life story of Eliza Maria Gordon Cumming and her performance is developed, although not registered with the name of the great naturalists of the time, in geology in the early nineteenth century, as well as some obstacles faced and factors that instigated your progress during your career.

Key-words: Eliza Campbell; women in science; Lady Gordon; fossils; Altyre House

¹ Letícia Salgado. Graduanda do curso de Ciências Biológicas na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Integrante do Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia; Diretório dos Grupos de Pesquisas do Brasil – CNPq. lehsalgado99@gmail.com

² Vanessa Nishijima Gordon. Graduanda do curso de Ciências Biológicas na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Integrante do Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia; Diretório dos Grupos de Pesquisas do Brasil – CNPq. vanessagordon@hotmail.com

³ Murillo Beloti e Silva. Graduando do curso de Ciências Biológicas na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Integrante do Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia; Diretório dos Grupos de Pesquisas do Brasil – CNPq. murillobeloti8@gmail.com

⁴ Waldir Stefano. Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Líder do Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia; Diretório dos Grupos de Pesquisas do Brasil – CNPq. waldir.stefano@mackenzie.br

1 Introdução:

A ideia de ciência é muito estudada desde os seus primórdios devido a sua ampla abrangência e concepções. Sua discussão é realizada desde o surgimento da escrita nas culturas antigas, nesta época, observavam os astros para a realização de cálculos como a hora que o sol se põe, se havia a probabilidade de chuvas, pensando na agricultura e afins. Tais experiências eram passadas de geração para geração e foi desenvolvida com o passar dos anos em diferentes populações. Um dos marcos da ciência se deu na Grécia (século XVI), onde os gregos a assimilavam ao misticismo usando como base apenas algumas ideias de mundo e fatos observados na natureza. Com o seu desenvolver, as práticas executadas pelos Romanos foram implantadas aos Gregos devido o contato das diferentes culturas destes povos. Após este marco, a ciência ficou conhecida como Ciência Moderna, essa que abrangeu o método de observação e experimentação assim como o ingresso dos instrumentos técnicos de laboratório – como as vidrarias e aparelhos como telescópio e microscópio. A Ciência Moderna teve a sua expansão na Europa com a ajuda dos burgueses. Essa classe percebeu que as práticas dessa ciência os favoreciam, pois estimulava o capitalismo na região e a partir disso, foram criados inúmeros núcleos de pesquisa por toda a Europa, um dos mais conhecidos foi a *Royal Society*¹, na Inglaterra (Dantas 2008; Rosa 2012; Meyers 2006; Mariconda 2006).

O método científico também era usado dentro dos núcleos de pesquisa proposto por Galileu Galilei² (1564-1642). Outros pensadores também influenciaram a ciência como, por exemplo: Louis Pasteur³ (1822-1895), Nicolau Copérnico⁴ (1473-1543) e Francis Bacon⁵ (1561-1626). Pode-se reparar a grande incidência de nomes masculinos quando estudamos a História da Ciência (Rosa 2012). Muitos estudiosos estão tentando desenvolver linhas de pesquisa que possuam o foco em estudos sobre mulheres na ciência, com o objetivo de questionar a invisibilidade do feminino nesta área (Alonso *et al.* 2006; Thompson 2019).

Alguns argumentos como: “Teriam sido apenas espectadoras durante toda a cronologia do homem na Terra?”, foram o que alavancaram um levantamento de dados, procurando identificar quais características eram abordadas dentro do papel feminino na humanidade, e à medida que os pesquisadores iam refinando e atualizando essa compreensão arcaica, várias mulheres começaram a se tornar mais visíveis devido os seus feitos (Thompson 2019; Alonso *et al.* 2006).

Neste contexto, com o desenvolvimento da ciência, os anos posteriores à Ciência Moderna, foram especialmente marcados por um grande desenvolvimento nas áreas de Geologia e Paleontologia, com o aparecimento dos mapas geológicos. Este cenário atraiu a atenção dos pesquisadores amadores que não possuíam grande consideração dentro da área. Este fator fez com que algumas mulheres, que não podiam ingressar na academia simplesmente por serem o que são, pudessem começar a experimentar o ramo da ciência em que possuía interesse. Segundo o mesmo autor, foram surgindo diversos nomes femininos importantes na produção do conhecimento científico, entre eles, está uma grande personagem do século XIX: Mary Anning (1799-1847)⁶, que estudava fósseis de vertebrados e invertebrados jurássicos na região de Lyme Regis, Inglaterra. E é neste cenário, ao norte da Inglaterra, mais precisamente na região da Escócia, que Eliza Maria Gordon Cumming teve sua emergência (Higgs e Burek 2007; Rabano 2020).

Diferente do Reino Unido, as mulheres da Alemanha sofreram mais com a negligência na ciência, mesmo as mais afortunadas, como Caroline Luise von Baden (1723-1783), que conseguiam se sustentar independentemente, possuíam pouco conhecimento e espaço limitado no mundo científico. Isso porque a geologia era concentrada em universidades e museus, locais inacessíveis para mulheres. Sem contar a cultura machista, em que a sociedade assimilava o papel da mulher como sem anseios e à deriva de seus maridos, esse fato explica a pouca atuação feminina alemã, em que esses poucos números só chegaram a presenciar algo através de conexões masculinas adquirida por relações sociais, mas ainda sem qualquer conquista científica e de relevância como os feitos de Mary Anning (1799-1847) (Kölbl-Ebert 2007). Ainda segundo o mesmo autor, é importante ressaltar que, ainda que as mulheres britânicas fossem mais reconhecidas se tivessem um pouco mais de espaço para seguirem suas pesquisas, muitas vezes juntas de seu marido, elas ainda não

¹ A *Royal Society* instituição fundada no ano de 1660 (Lyons 1944).

² Filósofo e matemático que estudava os fenômenos astronômicos. Foi um importante pilar para a fundamentação da teoria Heliocêntrica e da Ciência Moderna (Livio 2021).

³ Bacteriologista que contribuiu na elaboração da vacina contra a raiva (Bordenave 2003).

⁴ Importante astrônomo que propôs a teoria Heliocêntrica, essa em que o sol está no centro do sistema solar e os planetas giram ao seu redor (Silva 2005).

⁵ Um dos responsáveis a fundamentar a Ciência Moderna (Batista 2010).

⁶ Mary Anning nasceu em 1799 e viveu na cidade litorânea Lyme Regis, Inglaterra. Quando pequena, seu pai lhe ensinou a ciência da coleta de fósseis. Ela e sua família, coletavam, cortavam e poliam diversos fósseis para vendê-los a turistas, e assim conseguiam um lucro rentável para a casa. Foi Mary Anning, no entanto, que se destacou ao recuperar fósseis marinhos jurássicos em ruínas. Ela mantinha contato com os principais naturalistas da época e forneceu diversos exemplares para os principais museus da Inglaterra. Sua visibilidade nas ciências era bastante incomum, uma vez que naquela época, mulheres e pessoas de baixa posição social eram impedidas de participar em sociedades acadêmicas. Ela morreu no dia 9 de março de 1847, aos 47 anos, vítima de um câncer de mama (Renee *et al.* 2006).

possuíam independência o suficiente, sendo consideradas apenas assistentes, dadas a oportunidade de pesquisar graças aos homens conhecidos como “cavalheiros geólogos”, estes que levavam os méritos e reconhecimentos dessas mulheres. Além disso, algumas delas, por participarem apenas da parte escrita e ilustração, assim como tópicos considerados menos relevantes na publicação de uma pesquisa, muitas acabaram sendo esquecidas com o passar do tempo (Kölbl-Ebert 2007). Além disso, é importante lembrar que a sociedade como um todo não apoiava as ambições das mulheres de seguir seus interesses geológicos até o final do século XIX (Kölbl-Ebert 2007; Jackson e Jones 2007).

Para corroborar com as ideias de Kölbl-Ebert (2007), pode-se usar o que Jackson e Jones (2007) escreveram sobre o papel das mulheres nos séculos XVIII e XIX: as mulheres interessadas na geologia poderiam seguir dois caminhos, cumprir o papel de esposa e mãe enquanto assistentes, ou tentavam engajar na pesquisa em museus como pesquisadoras. A Figura 1 revela quais eram o papel das mulheres naquele período e apenas no final do século XIX as mulheres começaram a ter um vínculo maior com a educação. Usando a Alemanha como exemplo novamente, o ingresso das mulheres na educação e em trabalhos vistos como “machistas” se deu ao fato da necessidade de mão-de-obra em tais empregos, pelo Nazismo, esse que diminuiu drasticamente o número populacional alemão, abrindo oportunidades para as mulheres trabalharem em cargos como: políticas, científicas, médicas e entre outros. Ainda, vale ressaltar que todas receberam uma pequena parcela de crédito acadêmico por suas pesquisas, visto que eram frequentemente incorporadas às publicações dos homens para quem trabalhavam, tendência esta que continuou até o ano de 190 uma vez que a partir dessa data, as mulheres conseguiram um engajamento em posições importantes socialmente (Jackson e Jones 2007).

Fig. 1: O papel das mulheres no século XIX. (Kölbl-Ebert 2007).

No século XIX, poucas mulheres dentro da área da ciência possuíam independência científica nas suas pesquisas, havia algumas exceções que dispunham de recurso financeiros, e que mesmo assim não possuíam qualquer especialidade na área. No Reino Unido, por exemplo, cenário e foco desse artigo, não era diferente, as mulheres costumavam trabalhar na sombra dos homens, como assistentes de parentes masculinos por exemplo, mas mesmo na situação em que se encontravam, não deixaram de persistir em suas pesquisas, exemplos disso as personagens Mary Anning, Charlotte Murchison (1788-1869), Etheldred Bennett (1776-1845) (Kölbl-Ebert 2007).

Para mais, apenas a partir de 1950, as mulheres passam a ocupar cargos profissionais como geólogas, isso foi possível através das mudanças políticas que ocorreram no país devido a nova Constituição da República da Irlanda, assim como a emergência de um novo rei, estabelecendo assim, novos projetos de leis para a sociedade. As mulheres começaram a associar-se nas ciências geológicas, mas de forma consideravelmente lenta. Basicamente, papéis muito importantes foram desempenhados pelas mulheres durante todas as épocas, muitos nomes importantes femininos estão por detrás dos masculinos vistos em artigos e publicações. (Highs e Jackson 2007; Ingman e Ó Gallchoir 2018).

2 De Eliza Maria Campbell a Lady Gordon Cumming de Altyre

Eliza Maria Campbell nasceu em 1795 em Inveraray na Escócia, Reino Unido, casou-se com o 2º Barone⁷ da casa Altyre: Sir William Gordon-Cumming (1787- 1854), em 1815, e com ele teve treze filhos (Kölbl-Ebert 2007). Ela e sua família moravam em uma mansão em Altyre, conhecida por seus belos e vastos jardins, que foram idealizados e cultivados pela mesma (Gordon-Cumming 1904). A localização em que habitava fazia parte de uma enseada triangular

⁷ Título de nobreza intermediário entre barão e cavaleiro. Os detentores de tal título recebem o tratamento de *Sir* seguido do primeiro nome para homens e *Lady* seguido do último nome do marido, para as mulheres (Orr 2020).

no Mar do Norte, conhecida como Moray Firth⁸ (Creese 2007), e foram nas margens do mesmo que Eliza coletou seus fósseis mais famosos. Ainda segundo o mesmo autor, por Eliza pertencer à uma família rica e renomada socialmente, e conseqüentemente, ser financeiramente estável, conseguiu montar sua coleção através de materiais separados especificamente para ela. Tal fator foi determinante para a carreira de Eliza uma vez que as primeiras cientistas mulheres geralmente eram de famílias ricas, sendo as de famílias pobres pouco prováveis de se tornarem verdadeiras pesquisadoras, mesmo assim algumas mulheres trabalhavam voluntariamente, sem remuneração e geralmente sem status, porque tinham uma renda privada ou eram sustentadas por um homem (Kölbl-Ebert 2007). Eliza era uma mulher vigorosa, empreendedora e talentosa, seus interesses variavam da pintura e ciência, até horticultura e jardinagem (Creese 2007). Na Figura 2 é possível observar uma obra de arte sobre ela.

Fig. 2: Eliza Maria Campbell. (Thomson, 1831).

Seu interesse por fósseis de peixes aumentou em meados de 1839, isso porque John Malcolmson⁹ provavelmente encontrou com Eliza no período entre o outono de 1838, e maio de 1839, em alguma de suas expedições em Altyre Burn, localizada a apenas uma milha de distância de sua casa, embora nossa protagonista não tenha demonstrado interesse na época. Foi apenas no final do verão de 1839, com a descoberta dos guapos e bem preservados peixes em Lethen Bar, quando Malcolmson voltou para Forres, que seu interesse realmente despertou. Seu talento, disponibilidade de recursos financeiros, e posição estratégica, possibilitaram que todo o trabalho realizado nas pedreiras rendesse uma ótima coleção particular (Miller 1841; Creese 2007).

Sendo uma entusiasta pesquisadora e colecionadora amadora de fósseis, Eliza nunca permitiu que seu gênero ou os preconceitos da época atingissem seu espírito curioso e apaixonado pelo conhecimento (Gordon-Cumming 1904), sua coleção de fósseis foi extremamente relevante para constituição da fauna Devoniana¹⁰ na formação do *Old Red Sandstone*¹¹ (Berta e Turner 2020). Na Figura 3 é possível localizar todas as áreas mencionadas, como as pedreiras de Moray Firth, Lethen Bar, entre outros, evidenciando o quão estratégico era a localização de Altyre House.

⁸ Pequena baía ou recôncavo na costa de mar, lago ou rio (Wilson, Thompson e Hammond 1997).

⁹ Geologista vinculado ao *Falconer Museum*, em Forres, Moray (Collie e Diemer 1995).

¹⁰ O Período Devoniano abrange o tempo decorrido entre 416 e 359 milhões de anos, sendo representado por folhelhos vermelhos depositados próximo a Devonshire, na Inglaterra, daí derivando seu nome. Os mares devonianos eram habitados por trilobitas, braquiópodes, euripterídeos, equinodermos e corais (Bosetti 2007).

¹¹ *Old Red Sandstone* ou sua tradução Arenito Vermelho Velho, é um conjunto de rochas na região do Atlântico Norte, em grande parte do Período Devoniano. Localizado cem metros abaixo do oceano contínuo ocupado pelas ilhas britânicas, o fundo é composto por destroços de seixos rolados misturados com areia grossa consolidados no chamado extensão inferior do *Old Red Sandstone*. A superfície superior, no entanto, é composta por bancos de areia, argila, e lama, com o mar fluindo ao longo de tudo (Miller 1841). Se estende no leste da Grã-Bretanha, Irlanda e Noruega e ao oeste da América do Norte. Também se estende ao norte da Groelândia e em Svalbard (Kendall 2017).

Fig. 3: Mapa de Moray. (Collie e Diemer 1995).

Eliza deixava sua coleção a mostra para visitas e foi assim que atraiu a atenção de alguns geólogos conhecidos, entre eles, Louis Agassiz (1807-1873)¹², William Buckland (1784-1856)¹³ e Roderick Murchison (1792-1871)¹⁴. Seu trabalho junto com estes geólogos, lhe concedeu um status importante na comunidade científica, sendo reconhecida por muitos pesquisadores da época. Porém, mesmo com todo esse reconhecimento, Gordon não se livrou dos dogmas machistas da época, tendo várias de suas ilustrações e fósseis utilizados sem o seu consentimento e sem créditos para ela. O principal geólogo que entrou em atrito com Eliza por esses motivos foi Roderick Murchison (Kölbl-Ebert 2007; Creese 2007; Higgs e Jackson 2007).

Apesar de uma iminente carreira nos campos do conhecimento e sua ascensão na área da paleontologia, infelizmente, *Lady Eliza* não viveria por tempo suficiente para apreciar os frutos de seu trabalho. Ela veio a falecer no dia 25 de abril de 1842, apenas há 3 anos após sua introdução no meio científico, sua morte se deu por complicações no parto após o nascimento do seu décimo terceiro filho. Em seu funeral, *Sir William*, seu marido, a cobriu com ramos de flores de laranjeira, sua árvore favorita (Gordon-Cumming 1904; Kölbl-Ebert 2007).

¹² Louis Agassiz foi um importante estudioso sobre ictiologia fóssil, publicando diversas obras em francês. Ele nasceu em maio de 1807 na Suíça e faleceu em 1873 nos Estados Unidos. Seu pai era pastor e queria que o filho seguisse o mesmo caminho, por isso, estudou em muitas instituições pastorais. Seu gosto pelos estudos não parou na adolescência, ao terminar o colegial conseguiu seu doutorado em Filosofia e Medicina na Universidade Munique, na Alemanha. Além disso, parte de seu reconhecimento popular se deu pela defesa do racismo científico - argumentações sobre fatos que "provam" que algumas etnias são inferiores - e o criacionismo - ideia de que tudo o que existe foi criado por uma divindade (Agassiz 2019).

¹³ William Buckland foi um geólogo e paleontólogo que fez a descrição completa de um dinossauro que posteriormente foi classificado como *Megalosaurus*. Nasceu na Inglaterra em 1784 e faleceu em 1856 com 72 anos. Fez parte da sociedade geológica de Londres. Ganhou a medalha *Copley* por descobrir um covil de hienas pré-históricas, inseriu o termo "coprólito" na área da Geologia e tentou assimilar o dilúvio bíblico com acontecimentos pré-históricos, não obtendo sucesso (Gordon 2008).

¹⁴ Roderick Murchison nasceu em 19 de fevereiro de 1792, em Ross-shire na Escócia. Foi membro da *Geological Society of London*, no qual foi eleito a presidente em 1831. Explorou locais como a Escócia, França e os Alpes. É conhecido por ser o primeiro geólogo a estabelecer uma sequência geológica dos estratos do Paleozoico Inferior (a Era Paleozoica começou há 542 milhões de anos e terminou há cerca de 251 milhões de anos. Veio a falecer em outubro de 1871, em Londres (Geikie 1871).

3 Os renomados naturalistas estariam nos ombros de Eliza?

As coleções de Eliza, a qual acumulou nos últimos 2 e 3 anos de sua vida, conhecida como *The Altyre Collection*, abrangiam uma vasta gama de peixes do *Middle Old Red Sandstone*, obviamente chamando atenção de alguns naturalistas da época que buscavam novas identificações de espécimes, os quais iam até Altyre pessoalmente para verificá-los. O motivo de seus espécimes representarem tão bem a fauna generalizada do *Middle Old Red Sandstone*, se deu em razão do seu maior interesse, que era em focar na coleta de peixes preservados e inteiros da região. Nessa fauna eram incluídos os *Coccosteus*¹⁵ e *Pterichthyodes*¹⁶, os *Cheiracanthus*¹⁷, os *Cheirolepis*¹⁸, entre outros (Andrews 1983).

Ainda com todo seu envolvimento na identificação de novas espécies, nenhum material é encontrado com as observações e anotações da própria Eliza, por isso muitas passagens e episódios advém dos relatórios de terceiros, em que era amiudadamente mencionada. Em seu livro intitulado “*Old Red Sandstone or, New Walks in an Old Field*” (1858), Hugh Miller (1802-1856)¹⁹ almejou descrever minuciosamente todas as principais descobertas na primeira metade do século XIX, deixando de herança para futuros leitores uma descrição gráfica dos peixes provenientes do *Old Red Sandstone*.

Em uma de suas anedotas, Miller investigava o *Coccosteus*, que ao contrário de seu contemporâneo *Pterichthys*, não era equipado com projeções que substituíssem a função de braços, e com esse propósito analisou mais de cem espécimes que possuíam as mesmas características. Porém a descoberta na posse de Eliza de um *Coccosteus* proveniente de Lethen Bar, provido de braços em forma de remo²⁰ que se projetavam a partir da cabeça, foi suficiente para alterar toda sua perspectiva.

Mais do que isso, Miller em sua trajetória de colecionar variedades da família representada pelos *Glyptolepis*²¹, na posição mais baixa do *Old Red Sandstone*, se deparou com enormes confusões na descrição dessas espécies, o que dificultou sua identificação, até que a introdução feita pela Eliza de uma espécie nunca encontrada antes, e que acabou por ser denominada do gênero, atualmente extinto, *Glyptolepis*, terminou por esclarecer essas dúvidas sobre a descrição da espécie.

Além de Miller, sua coleção também foi estudada pelo naturalista Louis Agassiz em meados de 1840, se tornando uma fonte primordial de material para compor sua monografia “*Monographic des Poissons Fossiles du Vieux Gres Rouge*” (1845). Uma grande maioria dos exemplares de Agassiz descenderam de sua coleção e contribuíram para sua descrição de fauna, afinal, quando ele visitou Altyre durante sua passagem pela Escócia, ele encontrou onze novas espécies e um novo gênero já mencionado, *Glyptolepis*, ao examinar a coleção de Eliza, todos provenientes das camadas superiores da formação inferior do *Old Red Sandstone*, representados pelos xistos de cor escura e arenitos inferiores do distrito de Caithness. Essas novas espécies foram fundamentais para que Agassiz pudesse comparar com outras coleções de diferentes localidades e extensões de Caithness, descobrindo similaridades entre as espécies, mesmo que encontradas amilhas de distância (Miller 1841; Andrews 1983).

Roderick Murchison (1792-1871), geólogo da época, também ficou hospedado por um tempo no castelo dos Gordon de acordo com sua esposa, Charlotte Murchison (1788-1869), em uma das correspondências registradas com sua amiga. Aqui, Charlotte afirma que em uma das diversas expedições de seu marido, ao passar por Elgin, em Moray, fez a grande descoberta de um “monstro” enorme até então desconhecido, o qual chamou “*Holoptychius nobilissimus*”, com a companhia de algumas mulheres, entre elas estava Eliza. Sua ajuda era justificada pelo fato de Murchison ser um cavalheiro bemcorteador, que então atraía inúmeras lindas mulheres que o acompanhavam em sua busca por fósseis de peixes nas pedreiras (Collie e Diemer 1995). De certo modo, a residência de Sir William Gordon Camming, de

¹⁵ “Peixe” placoderme, caracterizado por ser enrugado com tubérculos semelhantes a frutos silvestres, que sobem de fortes placas ósseas (Miles e Westoll 1968).

¹⁶ Gênero de peixes placoderme do período Devoniano (Miller 1841).

¹⁷ Gênero extinto de um grupo de peixes chamado Acanthodii, caracterizado por possuir um mecanismo semelhante de espinhos presos à parte superior do corpo, e na qual as nadadeiras peitorais ou de mão estão envolvidas (Miller 1841).

¹⁸ Extinto pertencente à família Cheirolepidae (Whiteaves 1881).

¹⁹ Escritor, poeta e jornalista, nascido em Cromarty. Visava contribuir para fazer da Escócia um lugar alto do romantismo, no qual ele defende a tradição. Algumas de suas obras *The Old Red Sandstone* (1841), *Footprints of the Creator* (1850), entre outros (Puglisi-Kackmarec 2009).

²⁰ Como esses braços em forma de remo não foram introduzidos por Agassiz em sua restauração do *Coccosteus*, sua existência, pelo menos como braços, ainda deve ser considerada problemática. Não pode haver dúvida, no entanto, de que existiam como modelos de uma forma muito peculiar e muito semelhantes a remos, e que provavelmente serviam na economia do animal, mesmo não tendo maiores informações sobre o propósito dela (Miller 1841).

²¹ Possui como algumas características o crânio nu e ósseo, as escamas ósseas, os raios nus e a condição desigual da cauda. As barbatanas, que eram de comprimento considerável em proporção à largura da base, agrupam-se em direção às extremidades inferiores da criatura, deixando a parte superior nua. Cauda longa e ampla (Axsmith e Taylor 1997).

Altyre, por se localizar nas proximidades dos depósitos de Morayshire, facilitou bastante seu acesso (Miller 1841).

Conseqüentemente, Eliza acompanhou inúmeras descobertas de espécies novas. Prova disso é que em uma das cartas endereçadas de Ross Park, Petersfield, para George Gordon (1801-1893)²², fica claro sua importante atuação na descoberta de peças importantes tanto dos fósseis de "*Holoptychius Nobilissimus*", quanto de outras espécies que repousavam nos conglomerados de arenitos mais baixos (Collie e Diemer 1995).

A grande maioria da coleção de *Altyre House* se encontra preservados em museus, como o *Royal Scottish Museum*, em Edinburgo, o *British Museum* em Londres, e no *Institut de Géologie* na universidade de *Neuchâtel* (Creese 2007).

É perceptível então uma certa discordância na atribuição dos créditos dessas descobertas, pois tudo indicava que os fósseis de peixe na parte baixa do conglomerado e arenito tinham sido primeiro encontrados por Eliza, seguido por John Malcolmson (Collie e Diemer 1995). Porém, esse fato foi logo contestado em uma carta endereçada a Murchison, nela se fala que Malcolmson, e não Eliza, descobriu os fósseis em Lethen Bar, fato sustentado por Miller em seu livro "*Old Red Sandstone*" (1841) ao mencionar:

(...) A residência de *Sir William Gordon Cumming*, de Altyre, fica nas proximidades de um dos depósitos de Morayshire descobertos pelo Sr. Malcolmson; e que durante a maior parte dos últimos dois anos, *Lady Gordon Cumming* esteve empenhada em fazer uma coleção de seus fósseis peculiares, que ocupavam um apartamento inteiro (Miller 1841, p.124).

Principalmente após a morte de Malcolmson, todos os livros e publicações foram corrigidos, apresentando-o antes de Eliza, e não mais o contrário após ser afirmado pelo próprio Murchison (Collie e Diemer 1995).

Esse não foi o único mal-entendido relacionado com roubo de ideias e descobertas de fósseis. Alguns dias antes de sua morte, *Lady Gordon* reclamou do fato de Murchison utilizar suas ilustrações sem seu consentimento. Murchison na época escrevia seu trabalho monumental intitulado "*The Silurian System*" (1839)²³, que conteria todas as suas descobertas. Descobertas essas na qual *Lady Gordon* teria participado, e ambiciosa como era, aspirava ainda acrescentar em seu trabalho reconstruções completas de peixes como *Pterichthys* e *Cocosteus* com base em suas pressuposições, mesmo que fosse considerada desqualificada para o processo e designada a ilustrar apenas fatos observáveis (Kölbl-Ebert 2007).

4 Conclusão

Eliza foi uma geóloga feminina pouco conhecida se comparada com outras prestigiadas pesquisadoras, porém muito importante para o caminho da independência das mulheres na ciência. Mesmo com sua breve vivência nesse mundo devido a seu curto período de vida, seu interesse em fósseis era nítido. Ao coletar fósseis de peixes da era devoniana com seus desenhos atraiu bastante a atenção de outros pesquisadores do momento, e por descender de uma família renomada socialmente, pagava até trabalhadores para coletar esses fósseis, conseguindo coletar bastante material.

Mesmo que as mulheres tivessem mais liberdade e espaço para pesquisas e explorações na tradição britânica, não era comum que fossem nada mais do que apenas observadoras. Nessa época eram comuns os casos de mulheres que colaboravam com seus maridos e familiares, nas observações e classificações, mas que não iam para os holofotes da ciência. *Lady Eliza Gordon-Cumming* quebrou esse paradigma científico ao querer avançar suas técnicas para a área de reconstrução dos fósseis, e ainda ansiar por publicá-los, algo até então feito apenas pelos pesquisadores homens. Mas ainda com toda a atuação e aspiração, pouco material original é encontrado em seu nome, enfatizando a falta de reconhecimento perante as mulheres na ciência no início do século XIX.

Eliza Gordon foi uma mulher muito ambiciosa, curiosa e talentosa, que deixou um grande legado e enorme herança de habilidades e intelecto para todos os seus filhos. Seu objetivo era ilustrar a geologia de seu distrito, a princípio para próprio benefício, porém seus trabalhos eram tão completos e bem desenvolvidos, que acabaram se tornando um degrau fundamental para a ciência, afinal, tudo em sua coleção era novidade até para grandes naturalistas.

Mesmo que suas presunções sobre os espécimes fossem consideradas, devido ao avanço das pesquisas, equivocadas, apenas sua determinação em adentrar uma área de pesquisa até então não receptiva as mulheres, se demonstrou uma mulher forte e perseverante em correr atrás de seus ideais. Ainda existe uma lacuna em nossa compreensão do papel que as mulheres têm desempenhado, e as pesquisas nos revelam histórias fascinantes.

²² Rev. George Gordon de Birnie, membro fundador da Associação Científica de Elgin e Condado de Moray em 1836, e do *Elgin Museum* em 1843. Conheceu Gordon através do estudo da geologia que os levou a explorar Moray em uma mesma época, e fizeram inúmeras expedições juntos por compartilharem da mesma excentricidade e mesma energia, ele era seu principal informante local (Collie 1995).

²³ *The Silurian System* passou por inúmeras edições com o tempo de acordo com as novas atualizações.

Referências

- Agassiz, L. 2019. *Louis Agassiz: his life and correspondence*. Estados Unidos: GoodPress.
- Agassiz, L. 1845. *Monographie des poissons fossiles du vieux grès rouge, ou système Dévonien (Old red sandstone) des Iles Britanniques et de Russie*. [S. l.: s. n.].
- Alonso, M. D. F. et al. 2006. Mujeres en la Historia de la Geología (I) desde la antigüedad hasta el siglo XIX. *Revista de la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra* (14)2: 118-130. Disponível em: <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2902155&orden=194867&info=link>>. Acesso em: 6 abr. 2021.
- Axsmith, B. J.; Taylor, T. N. 1997. The Triassic conifer seed cone *Glyptolepis*. *Review of Palaeobotany and Palynology* (96)1-2: 71-79.
- Batista, G. A. 2010. Francis Bacon: para uma educação científica. *Revista Teias* (11)23:163-184.
- Berta, A.; Turner, S. 2020. *Rebels, Scholars, Explorers: Women in Vertebrate Paleontology*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Bordenave, G. 2003. *Louis Pasteur*. Reino Unido (5)6: 553-560.
- Bosetti, E. P. 2007. *Paleontologia do devoniano dos Campos Gerais*. Ponta Grossa:UEPG.
- Collie, M.; Diemer, J. 1995. Murchison in Moray a Geologist on Home Ground: With the Correspondence of Roderick Impey Murchison and the Rev. Dr. George Gordon of Birnie. *Transactions of the American Philosophical Society* (85)3: 263.
- Collie, M. 1995. George Gordon (1801-1893), man of science. *Archives of Natural History* (22)1: 29-49. Disponível em: <<https://www.eupublishing.com/doi/abs/10.3366/anh.1995.22.1.29?journalCode=an>>. Acesso em: 10 abr. 2021.
- Creese, M. R. S. 2007. Fossil hunters, a cave explorer and a rock analyst: Notes on some early women contributors to geology. *The Geological Society of London* (281):39-49.
- Dantas, A. M. 2008. *Revista Brasileira de Oftalmologia* (67)4: 163-164. Geikie, A. 1871. Sir Roderick Murchison. *Nature* (5): 10-12.
- Gordon-Cumming, C. F. 1904. *Memories*. [S. l.]: Edinburgh, Blackwood. 556 p. Disponível em: <<https://archive.org/details/memories00gord/page/n549/mode/2up>>. Acesso em: 6 abr. 2021.
- Gordon, E. O. 2008. *The Life and Correspondence of William Buckland, D.D., F.R.S.: Sometime Dean of Westminster, Twice President of the Geological Society, and First President of the British Association [1894]*. Michigan.
- Higgs, B.; Jackson, P. N. W. 2007. The role of women in the history of geological studies in Ireland. The Role of Women in the History of Geology. *The Geological Society of London* (281): 137-153.
- Ingman, H.; Ó Gallchoir, C. 2018. *Revista Estudos Feministas* (1)6: 494.
- Jackson, P. N. W.; Jones, M. E. S. 2007. The quiet workforce: the various roles of women in geological and natural history museums during the early to mid-1900s. *The Geological Society of London* (281): 97-113.
- Kendall, R. S. 2017. The Old Red Sandstone of Britain and Ireland - a review. *Proceedings of the Geologists' Association* (128)3: 409-421.
- Kölbl-Ebert, M. 2007. The role of British and German women in early 19th-century geology: A comparative assessment. *The Geological Society of London* (281): 155-163.
- Livio, M. 2021. *Galileu e os negadores da ciência*. São Paulo: Record.
- Lyons, H. G. 1944. The invisible college before 1660. *The Royal Society of London*

Cambridge: Cambridge, 1-19.

Mariconda, P. R. 2006. Caderno de Ciências Humanas - Especiarias. *Galileu e a Ciência Moderna* (9)16: 267-292.

Meyers, R. G. 2006. *Empirismo*. Petrópolis: Editora Vozes.

Miles, R.; Westoll, T. 1968. IX.- The Placoderm Fish *Coccosteus cuspidatus* Miller ex Agassiz from the Middle Old Red Sandstone of Scotland. Part I. Descriptive Morphology. *Transactions of the Royal Society of Edinburgh* (67)9: 373-476.

Miller, H. 1841. *Old Red Sandstone or, New Walks in an Old Field*, Boston, 426 p.

Orr, M. 2020. Collecting women in geology: opening the international case of a Scottish 'cabinetière', Eliza Gordon Cumming (c. 1798–1842). *The Geological Society of London* (20)3: 63-73.

Puglisi-Kackmarec, C. 2009. Hugh Miller, presbytérianisme et débats évolutionnistes en Écosse au XIXe siècle. *Études écossaises* (12): 49-63.

Rabano, I. 2020. Pioneras en la Paleontología española: María Teresa Rodríguez Mellado (1921-1985). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural* (114):1-15. Disponível em:

<[https://www.researchgate.net/publication/343444181_Pioneras_en_la_Paleontologia_e spanola_Maria_Teresa_Rodriguez_Mellado_1921-1985_Pioneers_in_Spanish_Paleontology_Maria_Teresa_Rodriguez_Mellado_1921-1985](https://www.researchgate.net/publication/343444181_Pioneras_en_la_Paleontologia_e_spanola_Maria_Teresa_Rodriguez_Mellado_1921-1985_Pioneers_in_Spanish_Paleontology_Maria_Teresa_Rodriguez_Mellado_1921-1985)>. Acesso em: 6 abr. 2021.

Rosa, C. A. P. 2012. *História da Ciência: da Antiguidade ao Renascimento Científico*. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão.

Silva, G. F. 2005. *Copérnico: vida e obra*. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Literatura.

Thomson, J. 1831. Eliza Maria (Campbell), d. 1842. Wife of Sir William Gordon-Cumming. *Scottish National Portrait Gallery*.

Thompson, C. 2019. Women Travellers, Romantic-era science and the Banksian empire. *Notes and Records: The Royal Society Journal of the History of Science*, [s. l.](73)4: 431-455. Disponível em:

<<https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rsnr.2018.0062>>. Acesso em: 6 abr. 2021.

Wilson, B.; Thompson, P. M.; Hammond, P. S. 1997. Habitat Use by Bottlenose Dolphins: Seasonal Distribution and Stratified Movement Patterns in the Moray Firth, Scotland. *Journal of Applied Ecology* (34)6: 1365-1374.

Whiteaves, J. F. 1881. On some remarkable fossil fishes from the Devonian rocks of Scaumenac Bay, in the Province of Quebec. *Journal of Natural History* (8)44: 159-162.